

Oleh Lozynskyi.

S.Baley, O.Kulchytskyi, Y.Tsurkovskyi – Eminent West Ukrainian Psychologists

PhD in Psychological Sciences, Senior Lecturer at the Department of Practical Psychology and Pedagogy, Lviv State University of Life Safety

ORCID : <https://orcid.org/0000-0002-3435-5753>

[https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user= Z8UbcMAA-AAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate](https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Z8UbcMAA-AAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate)

E-mail: lviv-forum@ukr.net

DOI:

The advancement of science is indebted to the dedicated efforts of outstanding individuals—creators of novel theories, disciplines, and scientific schools. West Ukrainian psychological thought has been significantly enriched by the creative ideas of numerous scholars, among whom Stepan Baley, Oleksandr Kulchytskyi, and Yaroslav Tsurkovskyi occupy a prominent place.

The stateless condition of Ukraine inevitably impacted the destinies of these talented compatriots. S. Baley and O. Kulchytskyi were compelled to work in emigration—specifically in Poland and Germany—while Y. Tsurkovskyi had to navigate the resistance of the Soviet repressive system, censorship, and restrictive personnel policies. Although each of these researchers developed a unique direction, unfavorable historical circumstances prevented them from establishing their own scientific schools within Ukraine or training a formal succession of students and followers. Consequently, their names and achievements remain insufficiently recognized even within the scientific community and are neither popularized in Ukrainian universities nor included in relevant curricula, encyclopedias, or textbooks.

The unsystematic nature of the psychological revival in Ukraine is manifested, in particular, by a lack of will or failure to recognize the necessity of constructing an indigenous scientific tradition. This involves developing the ideas and branches of science initiated by eminent compatriots both in Ukraine and abroad, thoroughly researching and assimilating their original scientific contributions, and continuing the investigations they began.

Honoring distinguished predecessors is a prerequisite for authentic development in any field, ensuring continuity and progressive movement. Without scientific traditions, psychology in Ukraine risks remaining a marginal, faceless, and mechanical reiteration of foreign ideas in a world that consistently values distinct identity, original achievements, and an independent stance. Through their talent, labor, and intellect, Stepan Baley, Oleksandr Kulchytskyi, and Yaroslav Tsurkovskyi demonstrated the vigor and innovation of Ukrainian scientific thought despite adverse historical conditions. They elevated psychology to an honorable position among the achievements of other nations, thereby laying a robust foundation upon which modern Ukrainian psychology should be constructed.

Stepan Baley (1885–1952) – a Ukrainian and Polish psychologist, educator, and philosopher; Doctor of Philosophy (1911) and Medicine (1923), Professor (1927).

Member of the Shevchenko Scientific Society (1917), the Ukrainian Medical Society (1923), and the Polish Academy of Sciences (1952). Born in the village of Velyki Birky, Ternopil region. From 1903 to 1907, he studied at the Faculty of Philosophy of Lviv University. Between 1912 and 1914, he interned at European universities under C. Stumpf and F. Brentano. He held positions at Kamyanets-Podilskyi State Ukrainian University (1918), the Ukrainian (Secret) University in Lviv (1922–24), and Warsaw University (1928–52). During his Lviv period, S. Baley published a significant portion of his scientific legacy in the Ukrainian language within Ukrainian publications. He investigated the emotional-volitional sphere, personality character, and the psychology of Taras Shevchenko's creativity. He authored the first Ukrainian textbooks on psychology and logic. In Poland, S. Baley is recognized as a co-founder of Polish developmental and educational psychology.

Oleksandr Kulchytskyi (1895–1980) – a Ukrainian psychologist, philosopher, sociologist, science organizer, educator, and cultural figure; author of the concept of Ukrainian ethnopsychology. Delegate to the Ukrainian National Council of the WUPR. Founder of the Ukrainian Psychological Institute. Deputy Chairman of the Shevchenko Scientific Society in Europe (from 1952) and Deputy Chairman of the International Free Academy of Sciences. Born in the town of Skalat, Ternopil region. Graduated from the Faculty of Philosophy of Lviv University. Interned in philosophy, psychology, and Romance philology at the Sorbonne (France) and Krakow University (1930–32). Defended his doctoral dissertation at Lviv University (1930). Emigrated to Germany in 1940. Worked at the Munich Institute of Psychology and Psychotherapy (1941–44), served as a Professor of Psychology and Philosophy at the Ukrainian Free University (UFU) from 1945, and held roles as Rector (1962–63) and Pro-rector (1964) of the UFU. A personalist philosopher, he was one of the most erudite and compelling thinkers of the Ukrainian diaspora. He researched the ethnopsychology of the Ukrainian people and conducted Jungian psychoanalyses of the works of T. Shevchenko and I. Franko.

Yaroslav Tsurkovskyi (1904–1995) – a Ukrainian psychologist, public figure, and Doctor of Philosophy; founder of the theory of psychic control and inventor of the controlograph. Member of the Shevchenko Scientific Society. Awarded the Gold Medal of the VDNKh USSR (1967). Chairman of the Lviv branch of the Society of Psychologists of Ukraine (1969–95). Organizer of two All-Union conferences on experimental psychology hosted by Ivan Franko Lviv State University and Lviv Polytechnic. Obtained higher education at the Faculty of Philosophy of the Ukrainian (Secret) University in Lviv (1923–26) and the Ukrainian Free University in Prague (1929–31). Earned his doctorate from the Ukrainian Free University (Prague, 1937). In 1929, he created the controlograph—one of the first psychodiagnostic instruments for professional selection. His scientific theory of psychic control developed within the context of neobehaviorism and aligns conceptually with the ideas of Julian Rotter, yet preceded them by three decades. Tsurkovskyi served as the Director of the Institute of Psychotechnical Research (Poland, 1932–39). Following the war, he faced persecution. In 1946, his rights were restored, and he worked in Lviv: at the Lviv Institute of Physical Culture (1949–59) and as head of the first experimental laboratory of psychophysiology, psychology, and labor conditions in the USSR (1961–71). His

refined controlograph was utilized in the USSR for the professional selection of specialists working in extreme conditions (train drivers, pilots, and cosmonauts).

Conclusions. The figures of Stepan Baley, Oleksandr Kulchytskyi, and Yaroslav Tsurkovskyi are fundamental to Ukrainian science, as they established the groundwork for the development of Ukrainian psychological thought. Their research spans a broad spectrum of disciplines, ranging from developmental psychology and ethnopsychology to experimental psychophysiology.

Innovation and Precedence in Global Trends. The scientific developments of these Ukrainian psychologists frequently anticipated international counterparts. Notably, Y. Tsurkovskyi's theory of psychic control and his 1929 invention of the controlograph preceded Julian Rotter's ideas by thirty years. The device was successfully employed for the professional selection of personnel in high-stakes occupations, including cosmonauts and aviators.

Impact of Historical and Political Circumstances on Scientific Schools. Due to Ukraine's lack of statehood and the repressive policies of the Soviet regime, these scholars were forced into emigration (Baley, Kulchytskyi) or had to contend with internal censorship and persecution (Tsurkovskyi). This prevented them from establishing fully-fledged scientific schools within Ukraine or ensuring a generational succession of scholars.

The Necessity of Restoring Scientific Tradition. Presently, the names of these researchers remain insufficiently known, leading to an unsystematic trajectory in the development of modern Ukrainian psychology. The popularization of their legacy within university curricula and textbooks is a critical requirement for forging an authentic and self-sufficient Ukrainian scientific position on the global stage.

Multidisciplinarity and International Recognition. The scholars' activities extended beyond psychology; they made substantial contributions to philosophy, pedagogy, and sociology, earning recognition within European academic circles (Shevchenko Scientific Society, Polish Academy of Sciences, the Sorbonne, and the Ukrainian Free University).

Лозинський Олег.
С.Балей, О.Кульчицький, Я.Цурковський – видатні західноукраїнські
психологи

Кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри
практичної психології та педагогіки Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності

Розвиток науки завдячує подвижницькій праці непересічних особистостей, творців нових теорій, галузей, наукових шкіл. Західноукраїнська психологічна думка збагатилась творчими ідеями багатьох науковців, серед яких визначне місце належить Степанові Балей, Олександрю Кульчицькому, Ярославу Цурковському.

Бездержавний стан України не міг не позначитись на долі цих талановитих співвітчизників. С. Балей та О. Кульчицький змушені були працювати в еміграції – Польщі, Німеччині, Я. Цурковському доводилось долати спротив радянської репресивної системи, цензури, кадрової політики. Кожен з названих дослідників розвивав власний напрям, однак їм через несприятливі історичні обставини не вдалось створити в українській психології власних наукових шкіл, підготувати учнів, послідовників. Через це їх імена та здобутки недостатньо відомі навіть науковій громадськості, не популяризуються в українських університетах, не згадуються у відповідних навчальних курсах, енциклопедіях, підручниках.

Безсистемний характер відродження психології в Україні проявляється, зокрема у небажанні або нерозумінні необхідності збудувати власну наукову традицію, розвивати ідеї та напрями науки, започатковані видатними співвітчизниками як в Україні, так і в еміграції, ґрунтовно дослідити й засвоїти їх оригінальний науковий внесок, продовжити розпочаті ними дослідження.

Пошанування видатних попередників є необхідною умовою автентичного розвитку в будь-якій сфері, спадкоємності, поступального руху. Без наукових традицій психологія в Україні ризикує залишитись маргінальним, безликим, механічним переспівом чужих ідей у світі, де завжди буде цінуватись власне «Я», власні здобутки, власна позиція. Степан Балей, Олександр Кульчицький, Ярослав Цурковський своїм талантом, працею, інтелектом доводили потужність та новаторство української наукової думки за несприятливих історичних обставин, поставили психологію на достойний п'єдестал у колі надбань науковців інших націй, чим заклали потужний фундамент, на якому слід будувати сучасну українську психологію.

Степан Балей (1885-1952) – український і польський психолог, педагог, філософ, доктор філософії (1911) та медицини (1923), професор (1927). Член НТШ (1917), Українського лікарського товариства (1923), Польської Академії Наук (1952). Народився в с. Великі Бірки на Тернопільщині. У 1903-1907 рр. навчався на філософському факультеті Львівського університету. Впродовж 1912-14 рр. стажувався в європейських університетах в К. Штумпфа, Ф. Брентано. Працював у Кам'янець-Подільському державному українському університеті (1918), Українському (таємному) університеті у Львові (1922-24), Варшавському

університеті (1928- 52). У львівський період С. Балея значну частину наукової спадщини опублікував українською мовою в українських виданнях. Досліджував емоційно-вольову сферу та характер особистості, психологію творчості Т. Шевченка. Він є автором перших українських підручників з психології, логіки. В Польщі С. Балея визнають співтворцем польської психології розвитку, педагогічної психології.

Олександр Кульчицький (1895-1980) – український, психолог, філософ соціолог, організатор науки, педагог, культурно-освітній діяч, автор концепції української етнопсихології. Делегат Української Національної Ради ЗУНР. Засновник Українського Психологічного Інституту. Заступник голови НТШ в Європі (від 1952), заступник голови Міжнародної Вільної Академії наук. Народився у м. Скалат на Тернопільщині. Закінчив філософський факультет Львівського університету. Стажувався в галузі філософії, психології, романістики у Сорбонському університеті (Франція), в Краківському університеті (1930-32). Докторську дисертацію захистив у Львівському університеті (1930). В 1940 р. емігрував до Німеччини. Працював у Мюнхенському інституті психології та психотерапії (1941-44), професором психології та філософії Українського Вільного Університету (з 1945), ректором (1962-63), проректором (1964) УВУ. Філософ-персоналіст, один з найерудованіших і найцікавіших філософів української діаспори. Досліджував етнопсихологію українського народу; здійснив юнгіанський психоаналіз творчості Т. Шевченка, І. Франка.

Ярослав Цурковський (1904-1995) – український психолог, громадський діяч, доктор філософії, засновник теорії психічної контрольності, винахідник контролографа. Член НТШ. Нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР (1967). Голова Львівського відділення товариства психологів України (1969-95). Організатор 2-х Всесоюзних конференцій з проблем експериментальної психології на базі ЛДУ ім. І. Франка та Львівської політехніки. Вищу освіту отримав на філософському факультеті Українського (таємного) університету у Львові (1923-26) та в Українському вільному університеті в Празі (1929-31). Ступінь доктора філософії здобув в Українському вільному університеті (Прага, 1937). У 1929 р. створив контролограф – один з перших психодіагностичних приладів для професійного відбору. Розроблена ним наукова *теорія психічної контрольності* розвивалась в контексті необіхевіоризму, певним чином співзвучна з ідеями Джуліана Роттера, однак випереджувала їх на три десятиріччя. Цурковський працював директором Інституту психотехнічних досліджень (Польща, 1932–39 рр.). Після війни зазнав переслідувань. У 1946 р. був поновлений у правах і працював у Львові: у Львівському інституті фізичної культури (1949-59), завідувачем першої в СРСР експериментальної лабораторії психофізіології, психології та умов праці (1961-71). Вдосконалений ним контролограф використовувався в СРСР у професійному відборі спеціалістів для роботи в екстремальних умовах (машиністів, пілотів літаків, космонавтів).

Висновки. Постаті Степана Балея, Олександра Кульчицького та Ярослава Цурковського є ключовими для української науки, оскільки вони заклали фундамент для розвитку української психологічної думки. Їхні дослідження

охоплюють широкий спектр галузей: від психології розвитку та етнопсихології до експериментальної психофізіології.

Інноваційність та випередження світових тенденцій. Наукові розробки українських психологів часто випереджали світові аналоги. Зокрема, теорія психічної контрольності Я. Цурковського та винайдений ним у 1929 році контролограф випередили ідеї Джуліана Роттера на три десятиріччя. Прилад успішно використовувався для професійного відбору фахівців екстремальних професій, зокрема космонавтів та пілотів.

Вплив історичних та політичних обставин на розвиток шкіл. Через бездержавність України та репресивну політику радянської системи вчені були змушені працювати в еміграції (Балей, Кульчицький) або долати цензуру та переслідування всередині країни (Цурковський). Це завадило їм створити повноцінні наукові школи в Україні та підготувати наступність поколінь.

Необхідність відновлення наукової традиції. На сьогодні імена цих дослідників залишаються недостатньо відомими, що призводить до безсистемного характеру розвитку сучасної української психології. Популяризація їхньої спадщини в університетських курсах та підручниках є критичною умовою для формування автентичної та самодостатньої української наукової позиції у світі.

Мультидисциплінарність та міжнародне визнання. Діяльність вчених не обмежувалася лише психологією: вони зробили значний внесок у філософію, педагогіку, соціологію, отримавши визнання в європейських академічних колах (НТШ, ПАН, Сорбонна, УВУ).

Список літератури:

1. Степан Балей, Олександр Кульчицький, Ярослав Цурковський – видатні західноукраїнські психологи // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. Том 10. С. 5–7. URL: <https://ena.lpnu.ua/items/c9400da0-1298-479c-a3c4-580cd2ddaf8c>
2. Психологічні виміри культури, економіки, управління. *Матеріали круглого столу на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні».* 2017. №10. URL: <https://ena.lpnu.ua/collections/57da2ad3-1df5-4193-9bca-9b3748a20b57/search> DOI: <https://zenodo.org/records/19949387>
3. Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. *Матеріали другої наукової конференції на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні, присвяченої С. Балею, О. Кульчицькому, Я. Цурковському».* Україна, Львів, 12.03.2018 р. Випуск XI, 2018. 432 с. URL: <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14832/1/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%2011.pdf> DOI: <https://zenodo.org/records/19949983>